

YASHIL

№10

Iqtisodiyot va taraqqiyot

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnik, ilmiy-ommabop jurnal

2
0
2
4

7491

ISSN: 2992-8982

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 983 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 1-oktabrdan ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, «Nobel» mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro «Nordik» universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) «El-yurt umidi» jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Lyuis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., «LUKOIL-Energoservis» Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Editorial board:

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International «Nordic» University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the «El-yurt umidi» fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Jurnalning ilmiyligi:

««Yashil» iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUASSIS: «Ma'rifat-print-media» MChJ

HAMKORLARIMIZ: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

МУНДАРИЖА

Инвестиции в образование – путь к устойчивому развитию.....	11
Синдаров Шерзод Эгамбердиевич, Розиматов Санжарбек Косимжон угли	
Rentabellik – biznes modelining iqtisodiy samaradorligining o‘lchovi sifatida.....	14
Normo‘minov Temurbek Sheraliyevich	
“Hududgazta’minot» AJda amalga oshirilgan loyihalar samarasi.....	19
Ergashev Muhibbek Aslam o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalarida sug‘urta zaxiralari hisobini takomillashtirish.....	25
Najimova N.	
AQSH va xitoy tashqi savdosining rivojlanish tendensiyalari va miliy iqtisodiyotimizga ta’siri.....	29
Rahimboyeva Begoyim Doniyor qizi	
Baliqchilik xarajatlari va olingan mahsulotlar hisobini tashkil etishni takomillashtirish.....	36
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
O‘zbekistonda banklar faoliyatida raqamlashtirish loyihalarini tatbiq etishni qo‘llab-quvvatlash samaradorligini oshirish.....	43
Maxsadaliyeva Maftuna Tohir qizi	
Tijorat banklarida muammoli kredit (npl) qarzdorliklarini undirish jarayonlarini takomillashtirish istiqbollari.....	50
Ko‘makov Shavkat Norboevich	
Xodimlarga munosib mehnat sharoitlari yaratishning iqtisodiy samarasi.....	57
Tuychiyev Dusmurod Tuychiyevich.	
Korxonalarining innovasion faoliyatini boshqarish vositalarini shakllantirishning zaruriy shartlari.....	63
Akramboyev Azizbek Rustamjon ug‘li	
Mamlakatimizda turizm sohasida oliy ma’lumotli kadrlar tayyorlashni boshqarish xususiyatlari.....	69
Ochilov Akram Odilovich, Xamidova Mo‘tabarxon Abdumalik qizi	
Sug‘urtada investitsiya muhitini tashkil etish.....	76
O‘tashev Jahongir Burxonovich	
Forms and models of familyeconomy.....	82
Fayziyeva Mashhura Qosimovna	
Oliy ta’lim muassasalarida kreativ yondashuv strategiyalarini ishlab chiqish mexanizmlari.....	88
Rahimova Kutlibeka Ergashevna	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	95
Алиева С.С.	

Роль средств массовой информации и коммуникации в развитии образования механизmlari.....	100
Алиакбарова Рушанабону Муродуллаевна	
Концептуальные основы повышения эффективности производства в национальной экономике Республики Узбекистан.....	106
Рахматова Наргиза Агзамовна, Нурмухаммадов Лазизбек	
Tijorat banklarida xalqaro pul o'tkazmalarini rivojlantirish yo'llari.....	116
Sodiqov Baxtiyor To'raqulovich	
Temir yo'l tarmog'ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	125
Nasimov Shavkat Vasievich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	132
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Ekoturizmni rivojlantirishda ekologiyani muhofaza qilish: barqaror kelajak sari yo'l.....	138
Tirkacheva Farangiz Sur'at qizi	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish tarmoqlarini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	145
Salomov Temurbek Boburmirzo o'g'li	
Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishsizlik va inflyatsiya darajasini pasaytirish muammolari.....	152
Kamil Sharipov	
Sanoat korxonalarida mehnat sifati va samaradorligini oshirishda inson resurslarini boshqarish.....	159
Ergashev R.X., Ochilov A.O., Turaqulov O.O.	
Banklar likvidligi va kapitallashuv darajasining bank kredit kanali samaradorligiga ta'siri.....	164
Absalamov Akram Tolliboyevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanish tendensiyasi.....	173
Davronov Jahongir Ma'sud O'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida xizmatlar sohasining o'rni va uni yanada rivojlantirish yo'nalishlari.....	178
Berdiyev Anvar Abduraxmonovich	
Jamoat transporti xizmatlarining rivojlanishida olimlarning qarashlari.....	183
G'iyosidinov Boburbek Baxtiyor o'g'li	
Eco-marketing approaches for promoting green building materials through digital storytelling platforms.....	190
Koziyev Jalaluddin Alisher o'g'li	
Korxonada inson kapitalini rivojlantirish tizimi va konsepsiyasini takomillashtirish imkoniyatlari.....	197
Hamrokulov M.O.	

Роль инноваций в развитии электронной коммерции и цифровой экономики.....	207
Умарходжаева Зайнабхон Нодирхон кизи	
Korxonalarni qo‘llab quvatlashni moliyaviy mexanizmlarini takomillashtirish xorijiy davlatlarda misolida.....	211
Z.T.Mirzayev	
Tijorat banklari tomonidan uy-joylar qurilishini moliyalashtirishda qo‘llaniladigan usullar.....	221
Ziyayev Azamat Mirza o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida auditorlik faoliyatining tashkiliy-huquqiy asoslari.....	229
Abdullaev Xurshidjon Nazrullo o‘g‘li	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo‘jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlar.....	239
Kamoliddin Madrahimov Ro‘zimbayevich	
Yengil sanoat korxonalarida eksport va import operatsiyalari hisobini takomillashtirish.....	247
Rasulova Zilola Abdig‘opparovna	
O‘zbekiston oliy ta‘lim muassasalarida talabalarga stipendiya va professor-o‘qituvchilarga ish haqi to‘lashning moliyaviy menejmentga ta‘siri.....	256
M.M.Tashxodjaev.	
«Понятие «туристский потенциал региона»: его характеристика и роль в социально-экономическом развитии дестинаций»	264
Очилов Акрам Одилович, Усманова Азиза Баходировна, Туракулов Ойбек Одил оглы	
Barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlash.....	272
Muxamedjanova Gulzoda Odilovna	
Soliq yuki soliq tizimining qanchalik samarali ekanligini aniqlovchi muhim mezon.....	278
To‘lakov Ulug‘bek Toshmamatovich	
Yaponiya iqtisodiyotining jadal rivojlanishi sabablari.....	287
Artikova Shoxida Ilyasovna	
Soliq imtiyozlarining samaradorligini baholash mezonlari.....	292
Akbarov Akmalxon Akrom o‘g‘li	
Xizmat ko‘rsatish sohasini samarali rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning roli.....	298
Mamurjon Abdivoxidov Avazxon o‘g‘li	
O‘zbekistonda raqamli iqtisodning shakllanishida aholi turmush arovonligining yaxshilanishi va bandligining ta‘minlanishi.....	307
Djurayeva Ruxsora Nematilloevna	
Investitsiya jozibadorligini oshirish yo‘llari.....	314
Olimbekov Odilbek Saidmurodovich	
Temir yo‘l tarmog‘ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	322
Nasimov Shavkat Vasievich	

Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	330
Yo'ldoshev Jahongir To'raboevich	
Iqtisodiyot va ekologiya muvozanati: barqaror taraqqiyotga yondashuv.....	337
Turdiyeva Iroda Ismoil qizi	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo'jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlari.....	342
Kamoliddin Madrahimov Ro'zimbayevich	
Zamonaviy sharoitda biznesning pr faoliyati maqsadi.....	350
Ergasheva Fotimaxon Ibragimovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida Tijorat banklarning qimmatli qog'ozlar bozoridagi faoliyati istiqbollari.....	355
Niyozmetov Doniyor Rejabbayevich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	361
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Инвестиции и их место в экономическом развитии страны.....	367
Махмаджанов Мухаммадали Музаффарович	
Global o'zgarishlar sharoitida raqamlashtirishning bank tizimiga ta'siri: muammo va yechimlar.....	373
Kutliyev Dilshod Orifovich	
Mintaqada mehmonxona xo'jaligida investitsiya samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar.....	382
Jasur Berdiyev	
Mintaqa transport-logistika xizmatlari samaradorligini oshirish mexanizmlari va ularni takomillashtirish.....	387
Nargiza Eshqobilova	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlash tizimi.....	392
samaradorligini baholash usuli	
Amonov Mehriddin Oromiddinovich	
Bank moliyaviy aktivlari - iqtisodiyotning tomiri sifatida.....	399
Mamarajabov Bobur Abduxakimovich	
Integration of trade marketing and e-commerce: how to combine online and offline sales channels.....	403
Mamatkulova Shoiri Jalolovna	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	408
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
O'zbekiston yashil Iqtisodiyotining o'rni va uni rivojlantirish, shuningdek, yashil energetika.....	419
Sultonov Sirojiddin Normurolovich	
Biznes faoliyatini rivojlantirishga ta'sir etuvchi moliyalashtirish manbalari.....	427
Adilov Sherzot Shamilevich	

Soliq qonunchiligini raqamli iqtisodiyot sharoitiga moslashtirish.....	433
Imomova Muhabbat Volnazarovna	
Turizm sohasida madaniy meros obyektlaridan foydalanishning nazariy, uslubiy va konseptual asoslari.....	441
Raupov G‘ayrat Soyibovich	
“Raqamli tafovut” (digital divide) yondashuvi asosida destinatsiya jozibadorligini baholashning “raqamli tafovut indeksi” metodikasi.....	449
S.R. Bobokalonov	
O‘zbekistonda issiqlik energetikasini barqaror rivojlantirishda energetik tekshiruvlarni amalga oshirish strategik yo‘nalishlarini takomillashtirish.....	458
Saitkamolov Muxammadxo‘ja Sobirxo‘ja o‘g‘li	
Sog‘liqni saqlash tizimini rivojlantirishda “klaster” modelidan foydalanish samaradorligi.....	469
Ubaydullayev Bekmurod Muborakovich	
Зарубежный опыт повышения качества жилищно-коммунальных.....	476
услуг и его применение в узбекистане	
Икромжон Йигиталиев	
Sanoat korxonalarini boshqarishda innovatsion strategiyaning ilmiy-nazariy jihatlari.....	483
Xusanova Malohat Mengnoronovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni innovatsion rivojlantirish xususiyatlari.....	491
Abdulxakimov Sirojiddin Nurboy o‘g‘li	
Ijtimoiy turizm subyektlarini identifikatsiyalashning ayrim jihatlari.....	500
Rasulov Sherzod Ashirovich	
Tijorat banklari tomonidan loyihalarni moliyalashtirishning intensivligini oshirish.....	507
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
Soliq tizimi modernizatsiyasining konseptual asoslarini takomillashtirish.....	513
Nomazov Baxrom Bobomuradovich	
Yashil iqtisodiyotni ta’minlashda oziq-ovqat xavfsizligining nazariy asoslari va uni baholashga ta’sir etuvchi ko‘rsatkichlar tahlili.....	520
Samiyeva G.T.	
Korxonalarda innovatsion-investitsion faoliyatni tashkil etishning dunyo tajribasi.....	529
Taraxtiyeva Gulmira Kulbayevna	
Kichik biznes muhiti va uning o‘zgarishi omillari.....	537
Xasanboeva Naima Xasanboevn, Rashidov Rahmatullo A’lojonovich	
Совершенствование нормирования оборотных средств предприятий сферы услуг.....	543
Сайфиддинов Илхом Файзиддинович	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlar investitsiya loyihalarini moliyalashtirish tahlili.....	549
Baxramov Abdulaziz Baxtiyorovich	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	555
Djurayev Olimjon Narkulovich, Quziboyeva Nargiza Hamro qizi	

Kichik biznesni rivojlantirishni integral baholash.....	561
Israilov Rustam Ibragimovich	
Marketing tadqiqotining asosiy xususiyatlari va bank kredit bozori segmentatsiyasi.....	568
Razzoqov Nozim Abdiroziqovich	
Совершенствование учета ремонта основных средств в нефтеперерабатывающих.....	573
предприятиях республики узбекистан Атабаева Замирахон Абдужалиловна	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari.....	580
Jo'raev Husan	
O'zbekistonda bozor iqtisodiyoti sharoitida menejmentning ahamiyati va roli.....	587
Berdiev Temurbek Maxmudullo o'g'li	
Inson kapitaliga investitsiya kiritish va undan foydalanish bo'yicha xalqaro tajriba.....	594
Abdikarimov Islombek Ibragimovich	
Tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bozorida investitsiya faoliyatining muhim jihatlari.....	605
Abiyev Davron Ilxomovich	
Milliy hunarmandchilik mahsulotlarini sotuviga ta'sir qiluvchi omillar tahlili.....	611
Ravshanova Gulchexra Ravshanovna	
Frilanserlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish bo'yicha xorijiy davlatlar tajribalari.....	616
Lutpidinov Shuxrat Zakirdjanovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda investitsiyaning o'rni.....	624
Mo'minov Shohijahon Suyun o'g'li	
Fond bozori orqali investitsiyalarni jalb etishni takomillashtirish	628
G'aniyev Axrorjon Norboy o'g'li	
“Hisob siyosatlarini, hisoblab chiqilgan baholardagi o'zgarishlar va xatolar” standartining qo'llanilishi.....	637
Mamajonov Akramjon Turgunovich	
Yuk tashuvchi avtotransport korxonalarida xizmat ko'rsatishning xususiyatlari.....	644
Ergasheva Muxabbat Abdusamatovna	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	650
Djurayev Olimjon Narkulovich, Saidakbarov Jamshid Nematullo o'g'li	
Основная характеристика внебиржевого рынка ценных бумаг.....	656
Юлдашев Жамшид Аббарович	
Innovatsion boshqaruvning rivojlangan davlatlarda hududiy rivojlanishni boshqarish.....	665
bo'yicha tajribasi Muminov Fazliddin Xusniddin o'g'li	
Tasvirlarni ko'p yadroli signal prosessorlarida parallellashtirish algoritmlari.....	672
Samiyeva Maftuna	

Agrosanoatda kooperatsiya: xarakat va xarajatlar zanjirlarining uzviy muammolari.....	679
Ermatov Musojalil Komilovich	
O'zbekistonda inflyatsiyaga qarshi kurashishda samarali yo'llarni qo'llash choralari.....	684
Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Qoraqolpog'iston respublikasida kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy.....	689
ko'rsatkichlari tahlili Raimova Durdona Durdibay qizi	
Madaniylashgan qishloq xo'jaligi ekinlarining yovvoyi ajdodlaridan samarali.....	695
foydalanishning zarurati Xolliyev Sherali Baxtiyorovich	
O'zbekistonda yoqilg'i-energetika korxonalari faoliyatini soliqqa tortish mexanizmini.....	700
Takomillashtirish Xomidov Tuyinboy	
The relevance and need to improve the management of higher education institutions.....	706
Raxmonov Azizbek Abdullajonovich	
Oilalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida nazariy yondashuvlarning jamiyat taraqqiyotidagi o'rni va ahamiyati.....	712
Imomnazarov Hasan Ixtiyor o'g'li	
Tijorat banklarida depozit operatsiyalarini rivojlantirish imkoniyatlari.....	720
Xursanova Gulshan Ravshan qizi	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	726
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	737
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna	
Iqtisodiyotni jadal rivojlantirish sharoitida sanoat korxonalari xodimlarini boshqarishning dolzarb masalalari.....	749
Jo'raeva Nodiraxon Qurbonovna	
Сфера туризма и значение инвестиционной деятельности в ее развитии.....	757
Уткиржан Ахмедов	
Антикризисное управление на малых и средних фирмах (Европейский опыт)	764
Жиянов Бахриддин Ибрагимович	
Aksiyadorlik jamiyatlarida konsolidatsiyalashgan kapital o'zgarishi to'g'risida hisobot.....	770
tuzishning muommo va istiqbollari Eshonqulov Azamat Abdiraximovich	
Hududlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlanib borish tendensiyalari tahlili.....	775
Jo'rayev Lazizjon Egamberdievich	
Tijorat banklarida kredit portfeli risklarini boshqarishdagi muammolar va innovatsion.....	785
yondashuvlar Jurayeva Muhabbatxon Maxmudjon qizi	

Erkin iqtisodiy zonalarda loyiha boshqaruvini tashkil qilish.....	792
Matluba Soyibova, Dinara Abdikarimova	
O‘zbekiston mintaqalarida sanoat tarmog‘ini rivojlantirishning hududiy jihatlar.....	797
Matniyazova Iqboloy Baxramovna	
Mamlakatimizda marketingning rivojlanish istiqbollari: muammo va yechimlar.....	806
Mirzaeva Intizor Ergashevna	
O‘zbekiston chakana bank xizmatlari rivojlanishi va tijorat banklarining samaradorligiga ta’siri.....	816
Tursunova Yulduz Xojayor qizi	
Aholi ish bilan samarali bandligining iqtisodiyot sohalari va tarmoqlari tarkibidagi o‘zgarishlarga.....	824
bog‘liqligi Alisher Tuychiyev Jurayevich, Yuldasheva Samarbonu	
Korxonalarda qaror qabul qilish masalalari.....	829
Ubaydullayev Lutfulla Xabibullayevich	
Buxgalteriya hisobida majburiyatlar va ularni tan olish mezonlari.....	835
Boltaev Abror Sayitmuradovich	
Tadbirkorlik sub’ektlariga ko‘rsatiladigan moliyaviy hisob-kitob xizmat turlarini.....	841
takomillashtirish yullari Abdurazakova Nargiza Rixsibaevna	
Aktivlar menejmenti tizimida amortizatsiya siyosati va uni muvozanatlashgan moliyaviy.....	845
barqarorlikni ta’minlashdagi o‘rni Kurbonov Xayrilla	
Aksiyadorlik jamiyatlarining moliyaviy resurslarini samarali boshqarish yo‘llari.....	855
Xolboev Sayfullo Narzullaevich	
Qoraqalpog‘iston respublikasida aholini ichimlik suv ta’minoti va oqova suv xizmatlari.....	861
bilan ta’minlash masalalari Xalmuratov Kallibek Joldasbaevich	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlariga moliyaviy xizmatlar ko‘rsatishni takomillashtirish.....	871
G‘anieva Nozima Alijon qizi	
Pulli avtomobil yo‘llari loyihalari: ilg‘or tajribalar va ularni o‘zbekistonda qo‘llash.....	876
imkoniyatlari Rashidov Boburbek	
O‘zbekiston sug‘urta bozorini ekonometrik modellashtirish.....	881
Mirzayev Bobur Soyibjonovich	
Qishloq xo‘jaligi korxonalarida kapital qo‘yilmalar hisobining xususiyatlari.....	887
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Davlat ehtiyojlari uchun tovarlar xarid qilishning ilg‘or xorij tajribasi.....	894
G‘ofurov Temur Baxrom o‘g‘li	

O‘zbekistonda uy-joy siyosatining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	901
Yuldosheva Shahribon Unvar qizi	
Tijorat bankining marketing va umumiy rivojlanish strategiyasi doirasida qisqa va.....	908
uzoq muddatli kredit siyosatini ishlab chiqish	
Razzoqov Nozim Abdiriziqovich	
Tijorat banklarining raqobatbardoshligini toshkent banklari misolida tahlil qilish.....	913
Shakhbozbek Ibodullaev	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	921
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna, Sotvoldiev Nurmuhammad Ne'matjonovich	
Analysis of factors influencing the performance indicators of consumer goods trade.....	932
Musayeva Shoira Azimovna	
“Radioaloqa, radioeshittirish va televideniye markazi” dukining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	937
va faoliyatida raqamli texnologiyalardan foydalanish mexanizmlari	
Xusanov Ulugbek Nishanovich	
Tijorat banklari faoliyatini baholashda bank balansi va uning tahlili ahamiyatini oshirish.....	942
Ruziyeva Gulchexra O'sarovna	
O‘zbekistonning to‘qimachilik sanoatida eksport salohiyatini oshira olish tendensiyalari.....	947
Otaxanova Umida Olim qizi	
Bilvosita soliqlar iqtisodiy mohiyati hamda huquqiy asoslari.....	952
Babajanov Davronbek Jumamuratovich	
O‘zini o‘zi band qilgan jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortishning ilmiy – nazariy asoslari.....	961
Navro‘zova Farog‘atxon Abduxamid qizi	
Роль фискальных инструментов в сокращении бедности в узбекистане.....	972
Усманова Азиза Алишеровна	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida kadrlar zaxirasini tayyorlash tizimlari.....	978
Turayeva Dinara Tulkunovna	

TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDIT (NPL) QARZDORLIKLARINI UNDIRISH JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI

Ko'makov Shavkat Norboevich

«Biznesni rivojlantirish banki» ATB

Kredit qarzdorliklari bilan ishlash departamenti boshqarma boshlig'i

Annotatsiya: Ushbu maqolada tijorat banklaridagi muammoli kreditlar (NPL) bo'yicha qarzdorliklarni undirish jarayonlari batafsil tahlil qilingan. Muammoli kreditlarni samarali boshqarish va undirish tizimini takomillashtirish bo'yicha amaliy takliflar hamda tavsiyalar taqdim etilgan.

Kalit so'zlar: bank kreditlari, kreditlash samaradorligi, muammoli kreditlar, zaxiralar, kredit ta'minoti, strategik rejalar, kredit risklari.

Annotation: The article analyzes the processes of recovering non-performing loans (NPL) in commercial banks and provides practical recommendations and proposals for their improvement.

Keywords: bank loans, loan efficiency, non-performing loans, reserves, loan collateral, strategic plans, credit risks.

Аннотация: В статье анализируются процессы взыскания проблемных кредитов (NPL) в коммерческих банках, а также предлагаются практические рекомендации и предложения по их совершенствованию.

Ключевые слова: банковские кредиты, эффективность кредитования, проблемные кредиты, резервы, обеспечение кредита, стратегические планы, кредитные риски.

KIRISH

Jahon miqyosida global raqobatning keskinlashib borishi moliyaviy barqarorlikni ta'minlashning muhim yo'nalishlaridan hisoblangan tijorat banklari tomonidan kreditlash mexanizmlarini takomillashtirish zaruriyatini taqozo etmoqda. So'nggi yillarda bank kreditlari va ularga hisoblangan foizlarni o'z vaqtida qaytarish, shuningdek, kredit ta'minoti bilan bog'liq qator muammolar keskinlashmoqda. Xalqaro moliya tashkilotlari tajribasi shundan dalolat beradiki, ayrim mamlakatlar banklarining kredit portfeli tarkibida muammoli kreditlar hajmi oshib bormoqda. Xususan, Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, «... jami kreditlar tarkibida muammoli kreditlar ulushi 2021-yilda Rossiya Federatsiyasida 11 %, Moldovada 17 % va Gresiyada 45 %ni tashkil etgan»¹⁸. Shu sababli, bugungi kunda tijorat banklari tomonidan kreditlash mexanizmlarini takomillashtirishda muammoli kreditlar salmog'ini kamaytirish dolzarb masala hisoblanadi.

Jahonda global moliyaviy barqarorlikni ta'minlash va mustahkamlash chora-tadbirlari kuchayib borayotgan sharoitda tijorat banklari tomonidan kreditlash mexanizmlarini takomillashtirishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlarga alohida e'tibor berilmoqda. Tijorat banklari kreditlarining sifati va daromadligini oshirish, kredit risklarini kamaytirish, kredit resurslarini samarali joylashtirish va boshqarish, shuningdek, zamonaviy shakldagi kreditlash mexanizmlarini tadqiq qilish bu yo'nalishdagi asosiy ustuvor vazifalardan hisoblanadi.

¹⁸ cbu.uz

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-maydagi PF-5992-son¹⁹ «2020–2025-yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to‘g‘risida»gi Farmonida kredit portfeli sifati va tavakkalchiliklarni boshqarishni yaxshilash, kreditlash hajmlari o‘rishining mo‘tadil darajasiga amal qilish, muvozanatlashgan makroiqtisodiy siyosatni yuritish, korporativ boshqaruvni takomillashtirish va xalqaro tajribaga ega bo‘lgan menejrlarni jalb qilish orqali bank tizimining moliyaviy barqarorligini ta‘minlash asosiy vazifalardan biri sifatida belgilangan.

ADABIYOTLAR SHARHI

Iqtisodiy adabiyotlarda bank moliyaviy barqarorligini va samaradorligini belgilovchi asosiy mezonlar qatoriga bank kredit portfelining sifat darajasi ham kiritiladi. Shu bois «bank kredit portfeli», «bank aktivlari samaradorligi» va «muammoli aktivlar» kabi atamalarning mazmun-mohiyatini aniqlash va tasniflash uchun ushbu atamalarga berilgan turli ilmiy qarashlarni tahlil qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Amerikalik iqtisodchilar Kris J. Barlton va Diana Mak Noton kredit portfeli tushunchasini quyidagicha ta‘riflaydi: «kredit portfeli kreditlar turkumlanishini o‘z ichiga oladi» [2]. Mualliflar kredit portfelini turkumlash orqali o‘z fikrlarini ifoda etgan.

O.I. Lavrushinning fikricha, «Tijorat banklarining aktivlarini boshqarishda asosiy e‘tibor guruhlash va tarkibiy tahlilga qaratilishi lozim, shundagina har bir guruh operatsiyalaridan olingan foydaning darajasi va barqarorligiga real baho berish mumkin» [3]. Ushbu qarash bir tomonlama asoslangan, chunki aktivlarni faqat guruhlash yoki tarkiblash ular bilan bog‘liq foyda ko‘rsatkichlariga to‘g‘ridan-to‘g‘ri ta‘sir qilmaydi. Aktivlarni tan olish va baholash masalalari ham dolzarb hisoblanadi.

Xorijiy iqtisodchi N. Sokolinskaya kredit portfelini «Qisqa va uzoq muddatli kreditlar yig‘indisidan iborat», deb ta‘riflaydi [4]. Biroq, ushbu ta‘rif kredit portfelining to‘liq mohiyatini ochib bermaydi. Xalqaro amaliyotda kreditlar odatda muddatiga ko‘ra uch guruhga ajratiladi: qisqa, o‘rta va uzoq muddatli kreditlar, va ushbu toifalar vaqt o‘tishi bilan o‘z maqomini o‘zgartirishi mumkin.

M. Matovnikovning fikriga ko‘ra, tijorat banklarining uzoq muddatli kreditlash amaliyotini takomillashtirishga to‘sqinlik qilayotgan asosiy omil banklarda uzoq muddatli resurslarning yetishmasligidir. Ushbu muammoni hal etishning samarali usuli sifatida likvidli aktivlarni garovga qo‘ygan holda Markaziy bankdan kredit olish ko‘rsatib o‘tilgan [5]. Ushbu qarashga qo‘shimcha ravishda, fond bozoriga kirish imkoniyatlarini ham ko‘rib chiqish o‘rinli bo‘ladi.

G.S. Panovanning fikriga ko‘ra, banklarning kredit berish imkoniyatlarini oshirish uchun depozit bazasining yetarliligini ta‘minlash muhim hisoblanadi [6]. Biroq, faqat depozit bazasining mavjudligi yetarli emas, balki depozitlarni jalb qilish sharoitlarini ham e‘tiborga olish kerak.

O. Afanaseva rivojlanayotgan mamlakatlarda qisqa muddatli kreditlarning uzoq muddatli investitsion kreditlarga qaraganda afzal ekanligini, yuqori daromadliligi va past risk darajasi bilan ajralib turishini ta‘kidlaydi [7]. Muallifning qarashlariga ko‘ra, bank kreditlari va investitsiyalarini chuqur tahlil qilish zarur.

Mahalliy iqtisodchilar orasida Sh. Abdullaeva kredit portfelini turkumlashda kredit risklariga asoslangan yondashuvni taklif etadi [8]. Biroq, kredit risklaridan tashqari, valyuta riski, foiz stavkalari riski, me‘yoriy hujjatlar bilan bog‘liq huquqiy risklar kabi boshqa risklar ham mavjud bo‘lib, muallif bu holatlarni hisobga olmagan.

TADQIQOT METADOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda kredit portfelini boshqarish va muammoli kreditlarni undirish jarayonlarida yuzaga keladigan risklarni tahlil qilish uchun umumiy ilmiy tadqiqot usullari qo‘llanildi. Jumladan, mantiqiy tahlil, statistik ma‘lumotlar asosida tahlil qilish, amaliy tadqiqot va ekspert baholash

¹⁹ lex.uz/docs/4811025

usullaridan foydalanildi. Tadqiqotda banklar faoliyatida uchraydigan kredit, valyuta, foiz stavkalari va huquqiy risklar turkumlanib, ularning bank portfeliga ta'sir darajasi o'rganildi. Shuningdek, mazkur risklarni kamaytirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqish maqsadida tijorat banklarining kredit portfelini boshqarish strategiyalari ko'rib chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bank tizimida olib borilayotgan islohotlar davr talablariga javob beruvchi barqaror bank tizimini shakllantirish, bank xizmatlari bozorida raqobatni kuchaytirish hamda banklar va tadbirkorlik subyektlari o'rtasida samarali va o'zaro manfaatli hamkorlik munosabatlarini ta'minlashga qaratilgan.

Bank aktivlari tarkibida kreditlarning ulushining yuqoriligi bir tomondan bankning barqaror daromad manbai hisoblansada, boshqa tomondan salbiy holatlarni ham keltirib chiqarishi mumkin. Kreditlarning ulushini yuqori bo'lishining salbiy jihatlari quyidagilar:

bank aktivlari tarkibida kreditlar ulushining yuqori bo'lishi kredit riskining darajasini oshiradi;

bank aktivlari diversifikatsiya darajasini pasaytiradi;

bankning bitta sohadagi aktivlariga bog'liqlik darajasini oshiradi;

samarali yo'lga qo'yilmagan kredit siyosati natijasida bankning zarar ko'rish riski va rentabellik ko'rsatkichlari pasayish xavfi oshadi;

ko'rilishi mumkin zararlarning ortishi natijasida bankning raqobatbardoshligi pasayadi va boshqalar.

1-rasm. Rivojlangan xorijiy davlatlar va O'zbekiston tijorat banklari aktivlari tarkibida kreditlarning ulushi, %²⁰

²⁰ Manba: www.cbu.uz, www.fred.stlouisfed.org, www.ecb.europa.eu rasmiy veb-sayti ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

Ushbu ko‘rilishi mumkin bo‘lgan salbiy holatlarni oldini olish uchun xalqaro amaliyotda tijorat banklari faoliyati turli ssenariylarda stress-testlardan o‘tkazish, kelgusida ularning kapitali va likvidligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatuvchi xatarlarni kamaytirish choralari ko‘rib qo‘llaniladi.

Jahonda tijorat banklari aktivlari tarkibida kreditlar ulushi tahlil qilinganida, O‘zbekiston Respublikasi tijorat banklari ko‘rsatkichlari 2022-yilda AQSh tijorat banklari va Yevrohududagi tijorat banklari ko‘rsatkichlariga nisbatan yuqori hisoblanadi. Ammo AQSh banklari va Yevrohududagi banklarda aktivlar tarkibida kreditlardan tashqari, qimmatli qog‘ozlarga ajratilgan investitsiyalar salmog‘i ham yuqoridir.

Bu tijorat banklarining kreditlash imkoniyatini yanada oshiradi va ularning sifatiga bog‘liq bo‘ladi, shuningdek, banklarning kreditlash samaradorligini oshirishni taqozo etadi. Kreditlar banklar uchun asosiy daromad manbai bo‘lib, ularning foiz stavkalari, odatda, qimmatli qog‘ozlarga nisbatan yuqoriroq bo‘ladi. Misol uchun, 2022-yil yakunida AQSh tijorat banklari tomonidan barcha aktivlarning 56,2 %ini kreditlar tashkil etdi. Kreditlar bo‘yicha o‘rtacha foiz stavkasi 4,5 %ni tashkil etgan bo‘lsa, banklar tomonidan sotib olingan qimmatli qog‘ozlar bo‘yicha o‘rtacha foiz stavkasi faqat 2,5 %ni tashkil etdi. Shunday qilib, agar bank kredit portfeli hajmi tezroq sur‘atlarda oshishi mumkin bo‘lsa, uning bahosi ham oshadi. AQShning kichik banklari tijorat, chakana va boshqa kredit turlarini kengaytirib, moliyaviy barqarorlik hamda zararni kamaytirish imkoniyatlarini, yirik banklari esa risk darajasi yuqori tijorat kreditlarini berishda o‘z ustuvorligini kuchaytirmoqda (1-rasm).

Ayrim xorijiy iqtisodchilarning fikriga ko‘ra, AQSh, Yaponiya, Germaniya, Italiya, Koreya, Daniya, Buyuk Britaniya, Fransiya, Meksika, Chili, Braziliya kabi mamlakatlarda qarz oluvchilarni moliyaviy qo‘llab-quvvatlashning davlat dasturlari muvaffaqiyatli tarzda amalga oshirilmoqda. Rivojlangan davlatlarda yangi ish o‘rinlarini ko‘paytirish va innovatsiyalarni qo‘llash, qarz oluvchilar faoliyatining rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish bugungi kunda ustuvor vazifalardan biriga aylangan.

Jahonning rivojlangan davlatlari, masalan, Germaniya va Xitoy davlatlarida qarz oluvchilarning innovatsion hamda start-up loyihalariga davlat byudjetidan subsidiyalar ajratiladi. AQSh va Yevropa davlatlarida davlatning venchur kompaniyalari bir necha yildan beri muvaffaqiyatli faoliyat ko‘rsatib kelmoqda. Buning natijasida, qarz oluvchilarda o‘zlarining samarali loyihalarini amalga oshirish va yangi ish o‘rinlarini tashkil etish imkoniyati yaratiladi(1-jadval)..

1-jadval

Rivojlangan davlatlar tijorat banklarida zararlarni qoplash uchun tashkiletilgan zaxiralarning bank kreditlaridagi ulushi dinamikasi, %da²¹

Bank nomi	Davlat	2018 y	2019 y	2020 y	2021 y	2022 y
JP Morgan	AQSH	1,4	1,4	2,9	1,6	1,8
Bank of America	AQSH	1	1	2,1	1,3	1,2
HSBC	Buyuk Britaniya	0,8	0,8	1,3	1	1,1
Mizuho	Yaponiya	0,3	0,3	0,5	0,6	0,8
Credit Agricule	Fransiya	1,2	1,1	1,1	0,9	0,9
Toronto Dominion	Kanada	0,5	0,6	0,9	0,7	0,7

Jadvalda 2018–2022-yillarda rivojlangan davlatlar tijorat banklarida zararlarni qoplash uchun tashkil etilgan zaxiralarning bank kreditlaridagi ulushi dinamikasini ko‘rishimiz mumkin. **JP**

²¹ Manba: Tijorat banklarining moliyaviy hisobotlari asosida muallif tomonidan shakllantirildi.

Morganning bank kreditlariga nisbatan zaxiralarning ulushi 2018–2019-yillarda 1,4 % darajasida saqlanib turgan bo‘lsa, 2022-yilda 1,8 % gacha ko‘tarildi. **Bank of America** zaxiralarning bank kreditlaridagi ulushi esa o‘rtacha 1,1 % ni tashkil etadi. **HSBC** (Buyuk Britaniya)da 2018–2019-yillarda bank kreditlariga nisbatan zaxiralarning ulushi 0,8 % bo‘lgan bo‘lsa, 2022-yilga kelib 0,3 % bandga oshib, 1,1 % ni tashkil etgan. **Mizuho** bankida 2018-yilda 0,3 % dan 2022-yilda 0,8 % gacha ko‘tarildi. Ushbu bankda so‘nggi uch yilda bank aktivlari sifati biroz yomonlashgan. **Credit Agricole** bankida esa bank aktivlari sifati oxirgi 5 yilda ancha yaxshilangan. Xususan, 2018-yilda bank kreditlariga nisbatan zaxiraning ulushi 1,2 % ni tashkil etgan bo‘lsa, 2022-yilda 0,9 % ga qadar pasaygan. **Toronto Dominion** bankida tashkil etilgan zaxiralarning ulushi jami kreditlarga nisbatan 2018-yilda 0,5 % dan 2022-yilda 0,7 % ga qadar oshgan. Tahlil qilinayotgan banklar ichida eng yuqori aktiv sifati bilan ajralib turadigan bank hisoblanadi.

Tijorat banklari kredit qo‘yilmalari yetarli darajada diversifikatsiyalangan darajasi respublika bank tizimida iqtisodiyot tarmoqlari faoliyati bilan bog‘liq xatarlarni mo‘tadil darajada saqlab turishga imkon beradi. Xususan, 2019-yilning 1-yanvar holatiga tijorat banklari kredit qo‘yilmalarining 39,8 % sanoat, 12,5 % transport va kommunikatsiya sohasi, 6,4 % savdo va umumiy xizmat ko‘rsatish sohasi, 5,6 % qishloq xo‘jaligi sohasi, 3,5 % qurilish sohasi hamda 14,6 % jismoniy shaxslar hissasiga to‘g‘ri keladi. 2020-yilning 1-yanvar holatiga xo‘jalik yurituvchi subyektlarga ajratilgan kredit qo‘yilmalarining 35,7 % sanoat, 11,1 % transport va kommunikatsiya, 8,1 % qishloq xo‘jaligi, 8,6 % savdo va umumiy ovqatlanish, 2,8 % qurilish hamda 18,9 % jismoniy shaxslar sohalar hissasiga to‘g‘ri keladi(2-jadval)..

2-jadval

Tijorat banklari kredit qo‘yilmalarining tarmoqlar bo‘yicha ulushi, %da²²

Tarmoqlar	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023
Sanoat	39,80	35,7	36,9	36,0	32,5
Qishloq xo‘jaligi	5,60	8,1	10,1	10,7	10,8
Qurilish sohasi	3,50	2,8	2,7	2,8	2,7
Savdo va umumiy xizmat	6,40	6,8	7,2	8,4	7,4
Transport va kommunikatsiya	12,50	11,1	9,6	8,8	7,6
Moddiy va texnik ta‘minotni rivojlantirish	1,60	1,6	1,4	1,2	1,0
Uy-joy kommunal xizmati	1,10	1,2	1,4	0,7	0,5
Jismoniy shaxslar	14,60	18,9	19,8	21,3	25,9
Boshqa sohalar	14,90	13,7	10,9	10,0	11,7
Jami kreditlar	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

2023-yilda esa jami kredit qo‘yilmalarining 32,5 % sanoat tarmog‘iga to‘g‘ri kelmoqda. Bu xalqaro moliya institutlari (Jahon banki, Xalqaro valyuta fondi) ekspertlarining tavsiyasiga deyarli mos keladi, ya‘ni bitta sohaga yoki tarmoqqa ajratilgan kreditlar jami kredit portfelining 25 % miqdorida bo‘lishi eng optimal variant deb hisoblanadi. Qolaversa, jismoniy shaxslarga ajratilgan kreditlarning ulushi o‘tgan yilga nisbatan 4,8 % bandga oshgan va 25,9 % ni tashkil etgan.

Muammoli kreditlar – «Qoniqarsiz», «Shubhali» va «Umidsiz», deb tasniflangan kreditlarning ulushi 1,3 % dan 6,6 % ga qadar oshgan. Buning asosiy sababi qoniqarsiz kreditlarning

²² Manba: <https://cbu.uz/oz/statistics/> - rasmiy sayt ma‘lumotlari

keskin oʻsishi hisoblanadi. Mazkur holat bank uchun salbiydir. Kredit portfelidagi muddati oʻtgan kreditlar ulushining karantin cheklovlarining joriy qilinishi bilan sezilarli darajada oshishi kuzatilgan boʻlsa, iqtisodiy faollikning tiklanishi hamda aholi daromadlarining oshishi natijasida yil yakuniga kelib muddati oʻtgan kreditlarning yil boshidagi koʻrsatkichlarga yaqin shakllanishi taʼminlandi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Kredit siyosatining asosiy maqsadi bankning tegishli yil uchun ishlab chiqilgan biznes rejasiga muvofiq mavjud resurslarni iqtisodiyotning real sektorini, shu jumladan kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarini, moliyalashtirish uchun kreditlar va ularga tenglashtirilgan operatsiyalarga joylashtirish yoʻli bilan maqbul darajadagi riskni qabul qilish orqali daromad olinishini taʼminlashga qaratilgan boʻlishi lozim.

Banklarda kredit portfeli sifatini oshirishda kreditlash muddatlari boʻyicha cheklovlar muhim ahamiyatga ega. Chunki ularning aniqligi va shaffofligi banklarning kelajaydagi daromadlarini aniqlashga, ularni taqsimlashga imkon beradi.

Oʻzbekiston bank mexanizmidagi innovatsion onlayn kreditlash xizmatlarini yoʻlga qoʻyish zarur. Rivojlangan davlatlar bank mexanizmidagi kreditlash mexanizmi onlayn tarzda keng qoʻllanilmoqda. Bu xizmat turini takomillashtirishda Internet tezligi va sifatini yaxshilash, qarz oluvchilarning kompyuter savodxonligini oshirish lozim. Chunki, innovatsion onlayn kreditlashni qarz oluvchilarni koʻp kuch va vaqt sarflamasdan kreditlash mexanizmiga boʻlgan talabini qondirish bilan ifodalash mumkin.

Tijorat banklari tomonidan kreditlash mexanizmini takomillashtirish borasida ilgʻor xorij tajribasini oʻrganish va umumlashtirish natijalari koʻrsatadiki:

AQSH tijorat banklari tomonidan qarz oluvchilarni kreditlash mexanizmidagi mavjud kafolat berish tajribasi ularning kreditlash mexanizmi takomillashtirilganidan dalolat beradi;

Bangladesh davlati banklarida mijozlarni bir xil imkoniyatga ega guruhlar boʻyicha ajratib, alohida bank xizmatlarini koʻrsatish va kredit berish mexanizmi takomillashtirilgan;

Islom bank-moliya kreditlash mexanizmining mamlakatga tatbiq qilinishi qarz oluvchilarga oʻz faoliyatlarini nafaqat amaldagi qonunchilik doirasida, balki oʻz dinlari talablariga muvofiq tarzda – halol yoʻllar bilan amalga oshirish imkonini beradi.

Tijorat banklari kredit portfelining sifatini oshirish boʻyicha bir nechta koʻrsatmalarni taklif etamiz:

muddati oʻtgan kreditlarni vaqtida aniqlash: muddati oʻtgan kreditlarni minimallashtirish uchun birinchi qadam ularni aniqlashdir. Erta aniqlash har qanday bankning muddati oʻtgan kredit taʼsiridan himoya qilish va cheklash qobiliyatining markazida turadi. Banklar faqat kechiktirilgan koʻrsatkichlarga, masalan, muddati oʻtgan toʻlovlar, keyinchalik bu jarayon qarz beruvchini vaziyatni toʻgʻirlash va qarz oluvchiga yordam berish uchun kamroq imkoniyatlar qoldiradi. Banklar muammolarning yetakchi koʻrsatkichlariga eʼtibor qaratishlari kerak. Masalan, overdraftdan foydalanishning koʻpayishi, yangi kredit liniyalarini izlash, savdo kreditorlarining sekin toʻlanishi, maʼlumotlarning kech yetkazib berilishi va boshqalar;

kreditning taʼminotini yaxshilash, yuqori likvidli va barqaror taʼminot talab qilish: kreditning taʼminoti uchun garovning yetarli darajada boʻlishi va uning qiymati pasayib ketmasligiga ishonch hosil qilish kredit ajratishda qarorlarni qabul qilishga ijobiy yordam beradi;

keng qamrovli strategik rejalar: muddati oʻtgan kreditlarni minimallashtirishga yoʻnaltirilgan bankning eng yaxshi amaliyoti bu muddati oʻtgan kredit bilan tizimli ravishda qanday munosabatda boʻlishlari haqida batafsil strategik rejalarini ishlab chiqishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati

1. Диана Мак Нотон. Банковские учреждения в развивающихся странах. – ИЭР МБРР. – Вашингтон. Д.С., 2001. – С.75.

2. Лаврушин О.И. Банковское дело: современная система кредитования: Фин. Акад. при прав. РФ. –4-е изд., стереотип.. – М.: Кнорус, 2008. – 64 с.
3. Соколинская Н.Э., Рудакова О.С., Маркова О.М. Современные банковские продукты и ценообразование: учебник. – М.: Кнорус, 2022 г. – С.220.
4. Матовников М.Ю. Банковская система России и долгосрочные ресурсы//Деньги и кредит. – Москва, 2013. – №5. – С. 19.
5. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. – М.: ИКЦ
6. « ДИС», 1997. – С. 194.
7. Афанасьева О.Н. Состояние рынка проектного финансирования и факторы, сдерживающие его развития//Деньги и кредит. – Москва, 2014. –№2. – С. 37.
8. Бердияров Б.Т. Ўзбекистон Республикаси тижорат банкларининг ликвидлиги ва тўлов қобилиятини таъминлаш масалалари. И.ф.д. ... дис. – Т. 2019.
9. Toshpulatov, D. (2020) «Fundamentals of organization of problem assets account in commercial banks,» International Finance and Accounting: Vol. 2020: Iss. 4, Article 29.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>**Ingliz tili muharriri:** Feruz Hakimov**Musahhih:** Xondamir Ismoilov**Sahifalovchi va dizayner:** Iskandar Islomov

2024

© Materiallar ko‘chirib bosilganda « “Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali manba sifatida ko‘rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma’kul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93-718-40-07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo‘lishingiz mumkin. Obuna bo‘lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to‘lov haqidagi ma’lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo‘natishingizni so‘raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo‘natamiz.

““Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali 03.11.2022-yildan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz :Toshkent shahar,
Mirzo Ulug‘bek tumani Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>